

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATSIYALASHGAN DARSLAR OLIB BORISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK JIHATLARI

Norova Nargiza Xalmamat qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti 13.00.02- Ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (boshlang'ich ta'lim) ixtisosligi I bosqich
tayanch doktoranti

norovanargiza592@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun integratsiyalashgan darslar olib borishning pedagogik va psixologik jihatlari yoritib berilgan. Integratsiyalashgan darslardagi ma'lumotlarning bola ongida saqlanishi to'g'risida fikrlar yuritilgan.

АННОТАЦИЯ

В статье освещены педагогико-психологические аспекты проведения интегрированных занятий для учащихся начальных классов, высказываются мысли об удержании информации на интегрированных занятиях в сознании ребенка.

ABSTRACT

Pedagogical and psychological aspects of conducting integrated classes for primary school students are highlighted in this article. There are thoughts about the retention of information in integrated classes in the child's mind.

KALIT SO'ZLAR

Integratsiya, psixologiya, boshlang'ich ta'lim, pedagogik yondashuv, qiziqish, yosh fiziologiyasi, dars, ma'lumotlar bazasi, vertikal integratsiya, gorizontal integratsiya.

KIRISH

Hozirgi kunda jamiyatimizning har bir sohasida eng ko'p qo'llanilayotgan atama bu – integratsiyadir. Shu qatorida ta'limni integratsiyalashga oid ko'plab ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Bu tushunchani boshlang'ich ta'limga kiritilishi endigina jamiyatni tushunishga va uning haqiqiy, jonkuyar a'zosi bo'lib yetishishga xizmat qiladigan murg'ak qalb sohiblariga atrof muhit haqidagi bilimlarni to'liq va aniq qilib berishga sharoit yaratadi. Integratsiya jarayoni orqali kichik maktab o'quvchilari olamni bir butunligicha qabul qilish bilan xarakterlanadi. Ularning aqliy salohiyati, dunyoqarashini boshlang'ich ta'limdanoq kelajakka raqobatbardosh, o'tkir zehni qilib tarbiyalash integratsiyaning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Yurtimizda yoshlarning bilim olishlariga keng imkoniyatlar yaratilgan va bular qonuniy asoslarga ega. Muhtaram Prezidentimizning 2018-yil 5- sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3931 sonli qarori intellektual, yuksak ma'naviyatli barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslarning asosi keng qamrovli tushunchalarni o'quvchilarga o'rgatilishidir. Tushunchalarning turli jabhalarda qo'llanilishi o'quvchilarning qiziqishini ortiradi. Qiziqish bu- olingan bilimlarni xotirada uzoq muddatga saqlanilishini kafolatlaydi. Qiziqish-shaxsning o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayyan narsa va hodisaga munosabati. Bunda insonning o'ziga xos xususiyati bevosita mujassamlashadi. Qiziqish bilimlarni ongli, puxta, barqaror, anglagan holda o'zlashtirishda, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda qo'l keladi, shaxs qobiliyati, zehni, uquvchanligini rivojlantirishga, olamni mukammalroq tushunishiga yordam beradi. Qiziqish insonda intilish, faollik, ichki turtki, ehtiyojni ro'yobga chiqarish manbai vazifasini bajaradi. Qiziqish shaxsning borliqqa tanlab munosabatda bo'lishida, o'ziga xos qaror qabul qilishida, o'zini o'zi nazorat eta bilishida, maqsadga intiluvchanligida, yuzaga kelgan to'siqlarni yengishida

ifodalanadi. Qiziqishlar shaxsiy va ijtimoiy, bevosita va bilvosita, keng va tor, beqaror va barqaror bo'lad. Qiziqish sinchkovlik, qiziquvchanlik, bilishni o'z ichiga oladi. Odamlarni shaxsiy qiziqishini idora qilishga o'rgatish, bu yo'nalishda mashqlantirish, treninglar, testlardan foydalanish intiluvchan, to'liqmas xislatlarni shakllantirishga yordam beradi [1]. Shaxsning individual xususiyati bo'lgan qiziqish-havaslar uning hamma psixik jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Kishining qobiliyatlarining o'sishi ham ma'lum darajada undagi qiziqishlar bilan belgilanadi. Bizdagi idrok etish, esda qoldirish, esga tushurish, xayol, tafakkur va iroda jarayonlari qiziqish orqali faollashadi. Qiziqish kishi diqqatining kuchli va barqaror bo'lishiga yordam qiladi, bizning tuyg'u-hissiyotlarimizning, shuningdek, qiziqishlarimizning ham kuchli va barqaror bo'lishiga yordam beradi [3]. Integratsiyalashgan darslarda o'quvchilarning psixik jarayonlari haqida ko'plab olimlar izlanishgan. Maktab ta'limini integratsiyalash jarayonining psixologik asosi sifatida olim Y.A. Samarinning assotsiativ tafakkur to'g'risidagi fikrlari olinishi mumkin. Bu fikrlarning mazmuni shundaki, har qanday bilim bu o'xshatish, bilimlar tizimi esa o'xshatishlar tizimidir. Y.A. Samarin o'xshatishlarning quyidagi turlarini ajratadi:

- lokal (mahalliy, ma'lum bir joy, narsa bilan chegaralangan);
- biror tizimga tegishli bo'lgan;
- tizim ichidagi;
- tizimlar orasidagi;
- aqliy faoliyat darajalarini o'xshatishlarining mos keladigan darajasiga birlashtirish xususiyatiga qarab tasniflaydi [2]

Y.A.Samarin g'oyalariga ko'ra bu punktlar asosida darslar olib borilsa, o'quvchilar ma'lumotlarni xotirada tezroq va uzoq muddatga saqlab qolishini takidlagan. Ya'ni, berilayotgan integratsion bilimlar bolaning atrofidagi tabiat muhit bilan bog'liq bo'lgan, murakkablikni o'z ichiga olmagan va bola har kuni duch kelayotgan tushunchalar majmui mahalliy tasavvuridir. Bu mahalliy tasavvurlarni bola anglagani sayin, ularni biror tizimga taqsimlab boradi, bu orqali u tushunchalarni tez

yodda saqlash va tez yodga tushirishni amalga oshiradi. Xotirada saqlangan bilimlarni endi tizim ichida va tizimlar orasida farqlarga ajrata boshlaydi. Ma'lumotlarni tahlil qiladi va umumlashtiradi. Buning natijasida olingan bilimlar aqliy faoliyat darajalarini o'xshatishlarining mos keladigan darajasiga birlashtirish xususiyatiga qarab integratsiyalash jarayonini ongda amalga oshiradi. Bu ilmiy asoslangan manbalar asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga integratsiyalashgan bilimlarni berishga, ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi.

NATIJALAR

Birinchi navbatda, fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish uchun qaysi darslarning bir biriga mos kelishini aniqlash lozim. Tushunchalarning, ma'lumotlarning mazmuni o'zaro yaqinligi va mantiqiy aloqalariga qarab integratsiyalash jarayoni amalga oshiriladi. Integratsiyalash jarayonida dars va darsliklar orasida vertikal va gorizontal yo'nalishlarda mos tushushini aniqlash juda muhim hisoblanadi. Aloqaga kirishayotgan tushunchalar bir-biriga mos bo'lishi, bir-birini to'ldirishi ahamiyatlidir. Darsliklar asosida integratsiyalashning vertikal uslubi o'quvchi bir tushuncha o'rganib bo'ldi, keyinroq boshqa fanda shu tushunchaga mos bo'lgan atamaga duch kelsa, ma'lumot sifatida oldin o'rganilgan tushuncha yodga olinadi va bu tushuncha bilan birlashtiriladi. Natijada, ma'lumotlar bazasi kengayadi, o'quvchilar bilimlarni aniqroq va puxtaroq egallaydi. Gorizontal yo'nalishda integratsiyalash ma'lum bir kichik davr oralig'ida bir tushunchaning ko'plab variantlari bilan ishlash jarayoni tushuniladi. Vertikal bog'lanishda oldinroq olingan bilim to'liq holda yodda saqlanmay qolishi mumkin, gorizontal yo'nalishda bir vaqtning o'zida bir necha ma'lumotlar bilan ishlanadi.

MUHOKAMA

Bugungi kunda ta'limning rivojlanayotganini o'quvchilarning intellektidan bilish qiyin emas. Endilikda sodda, odatdagidek darslar o'quvchilarni qoniqtirmaydi. Ta'lim ham zamon bilan hamnafaslikda o'sib bormoqda, o'quv jarayonini mukammal va sifatli bo'lishi uchun kerakli barcha jihozlar bor. Faqatgina metodist ulardan to'g'ri

foydalanib, mavzuga mos bo'lgan metodlarni tanlab, bilim berish jarayonida to'g'ri qo'llay olsa bo'lgani. Ta'lim berish jarayonida integratsiyalashgan bilimlardan foydalanish, odatdagidan ko'proq ma'lumotlar olish mumkinligi hammaga ayon. Integratsiyalashgan darsda o'quvchi o'rganayotgan tushunchasini bir tomondan emas, balki boshqa sohalarda ham shu tushunchani qo'llanilishini va olayotgan bilimlari to'liq va asosli bo'lishini ta'minlaydi. Integratsiyalashgan darslar o'quvchilarning hayotida barcha narsalar uzviyligini tabiatan tushunib yetishga o'rgatadi. Kichik maktab yoshidagilar uchun fanlararo aloqadorlik kam ishlab chiqilgan. Integratsiyalash asosida o'rganilayotgan obyektning butunligi tartibga solinadi va o'quv fanlari mazmunini tizimli yondashish asosida soddalashtiriladi va aniqlashtiriladi. Zamonaviy metodikada o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishga ko'maklashuvchi eng sodda va eng samarador yo'li tanlab olinadi. Ma'lumotlarni integratsiyash zamonaviy metodikaning asosiy bo'g'ini hisoblanadi.

XULOSA

O'qituvchi darslarni integratsiyalash orqali turli fanlarni kuzatishlari mumkin va olingan xulosalar asosida ma'lumotlarni kengaytirib, tasdiqlab olish imkoniyatiga ega. Ammo ma'lumotlar bazasini o'quvchilarning yosh xususiyatiga moslab jamlagan ma'qul. Negaki, haddan tashqari ko'p ma'lumotlar va bolaning yoshiga mos bo'lmagan tushunchalarning dars davomida qo'llanilishi o'quv faoliyatining inqiroziga olib kelishi aniq. Bu jarayonda o'quvchiga mavzu qiziq tuyilmaydi. Haddan tashqari ko'p ma'lumotlar uni charchatadi, zeriktiradi, asabiylashtiradi. Eng asosiysi, bola asosiy negizidagi sodda tushunchani farqlamaydi va o'zlashtira olmaydi. Buning oldini olish uchun o'qituvchi yuqorida keltirilgan ilmiy asoslangan manbalar va berilgan takliflarni inobatga olishi kerak. Bayon qilingan pedagogik va psixologik dalillar ta'limning barcha bosqichlarida integratsiyalashning mazmunini yoritib bera olishga xizmat qiladi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi "Q" harfi-T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2000. 143-b.
2. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi-T.: "ILM ZIYO", 2009. 15-b.
3. Ivanov P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya-T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014. 396-b.
4. <https://lex.uz>